

**GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO TOCANTINS:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

**PUBLIC HEALTH MANAGEMENT AND THE PROMOTION OF ORAL HEALTH IN
TOCANTINS: A LITERATURE REVIEW**

Heliel Eustáquio da SILVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3658-3327>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: heliel.silveira@iescfag.edu.br

Ana Mara da Silva MORAIS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3591-3769>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: acmodontologia5@gmail.com

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-002-3008-2591>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

e-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

Fabianne Cristina Duarte GEBARA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6783-2577>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: bia.duarte@iescfag.br

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar as estratégias adotadas por profissionais de saúde bucal na Atenção Primária à Saúde (APS) no estado do Tocantins, com ênfase na garantia do cuidado a populações em situação de vulnerabilidade, como comunidades quilombolas, ribeirinhas e pessoas com deficiência. Parte-se da premissa de que o acesso equitativo à saúde bucal constitui um direito assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e que a superação das desigualdades pressupõe a implementação de práticas sensíveis às especificidades socioculturais desses grupos. Adotando uma abordagem qualitativa, a pesquisa fundamenta-se na análise documental de planos de ação, relatórios institucionais e dados secundários provenientes de fontes governamentais e científicas. Os resultados evidenciam desafios estruturais, tais como a escassez de profissionais qualificados e as dificuldades de acesso geográfico. Em contrapartida, são destacadas experiências exitosas, a exemplo de ações itinerantes, iniciativas de educação em saúde e o fortalecimento dos vínculos comunitários. A atuação integrada das equipes de saúde, aliada ao planejamento participativo e à valorização dos saberes locais, revela-se essencial para a efetivação de uma atenção bucal integral e resolutive. O estudo também enfatiza a necessidade de investimentos permanentes na formação em saúde coletiva e na gestão territorializada, reafirmando o compromisso do SUS com a equidade e a inclusão. Conclui-

se que, não obstante os obstáculos identificados, é possível avançar na construção de práticas mais justas e eficazes por meio da articulação entre políticas públicas, saberes comunitários e a atuação ética dos profissionais da APS.

Palavras-chave: Saúde bucal. Populações vulneráveis. Atenção Primária. Equidade. Políticas públicas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies adopted by oral health professionals in Primary Health Care (PHC) in the state of Tocantins, Brazil, with an emphasis on ensuring care for populations in situations of vulnerability, such as quilombola communities, riverside dwellers, and people with disabilities. The research is based on the premise that equitable access to oral health is a right guaranteed by the Brazilian Unified Health System (SUS) and that overcoming inequalities requires practices sensitive to the sociocultural specificities of these groups. Using a qualitative approach, the study is grounded in the documentary analysis of action plans, institutional reports, and secondary data from governmental and scientific sources. The findings reveal structural challenges, such as a shortage of qualified professionals and geographic access barriers. On the other hand, successful experiences are highlighted, including mobile health actions, health education initiatives, and the strengthening of community bonds. The integrated work of health teams, combined with participatory planning and the appreciation of local knowledge, proves essential to achieving comprehensive and effective oral health care. The study also emphasizes the need for ongoing investment in public health training and territory-based management, reaffirming SUS's commitment to equity and social inclusion. It concludes that, despite the obstacles identified, it is possible to move forward in building fairer and more effective practices through the articulation of public policies, community knowledge, and the ethical action of PHC professionals.

Keywords: Vulnerable populations. Primary health care. Equity. Public policies. Community engagement.

Introdução

A promoção da equidade no acesso à saúde constitui um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), refletindo-se na atenção integral destinada a grupos historicamente marginalizados, como comunidades quilombolas, ribeirinhas e pessoas com deficiência. No estado do Tocantins, características geográficas e socioeconômicas específicas impõem desafios adicionais à universalização do cuidado, notadamente no âmbito da saúde bucal. Embora os avanços nas políticas públicas tenham contribuído para a ampliação do acesso, ainda persistem desigualdades significativas que comprometem a qualidade e a efetividade da atenção prestada a essas populações.

A saúde bucal de grupos em situação de vulnerabilidade está intrinsecamente relacionada a determinantes sociais da saúde, exigindo ações intersetoriais, práticas profissionais humanizadas e estratégias organizativas sensíveis às especificidades culturais e territoriais. A atuação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), com destaque para os cirurgiões-dentistas, revela-se essencial nesse processo, demandando uma abordagem que valorize a integralidade do cuidado, o fortalecimento do vínculo com a comunidade e o respeito à diversidade sociocultural.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias adotadas pelos profissionais de saúde bucal no Tocantins para assegurar o atendimento a populações vulneráveis, bem como identificar os principais desafios enfrentados e as práticas bem-sucedidas desenvolvidas no âmbito da APS. Pretende-se, ainda, discutir a importância da formação profissional contínua, da gestão participativa e do uso de ferramentas como o planejamento em saúde e os sistemas de informação na qualificação do cuidado.

A metodologia adotada baseia-se em uma abordagem qualitativa, com foco na análise documental de relatórios, planos de ação e dados institucionais disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, complementada por revisão da literatura científica pertinente ao tema. O estudo também se apoia em relatos de experiências e dados secundários extraídos de publicações oficiais e periódicos acadêmicos. Essa triangulação metodológica visa proporcionar uma compreensão abrangente dos avanços e limitações das políticas públicas voltadas à saúde bucal de populações vulneráveis no contexto tocantinense.

O recorte territorial e populacional proposto permite evidenciar a complexidade da gestão em saúde em áreas remotas e de difícil acesso, nas quais a escassez de infraestrutura e de recursos humanos especializados compromete a efetividade dos serviços. Diante disso, torna-se imprescindível o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com ênfase na intersetorialidade e na articulação entre os diferentes níveis de atenção, a fim de assegurar ações resolutivas e contínuas.

Por fim, o presente trabalho busca contribuir para a construção de práticas mais inclusivas e eficazes, por meio da reflexão crítica acerca dos caminhos percorridos pelas políticas públicas e pelas equipes de saúde na promoção de um cuidado bucal equitativo. Ao valorizar as experiências locais e reconhecer as necessidades específicas dessas populações, almeja-se fomentar discussões e estratégias que reafirmem o compromisso ético e social do SUS com a justiça social e a dignidade humana.

Saúde Bucal no Tocantins: Panorama e Desafios Estruturais

A situação da saúde bucal no estado do Tocantins reflete um cenário marcado por profundas desigualdades no acesso aos serviços e por dificuldades estruturais, particularmente entre as áreas urbanas e rurais. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), uma parcela significativa da população tocantinense reside em localidades remotas ou de difícil acesso, o que compromete a atuação contínua das equipes de saúde bucal vinculadas à Estratégia Saúde da Família (ESF). A escassez de profissionais especializados, somada à precariedade da infraestrutura e às grandes distâncias entre os centros urbanos, dificulta a oferta regular de serviços odontológicos, agravando os índices de morbidade bucal.

Essas adversidades são acentuadas por baixos níveis de cobertura da saúde bucal na atenção primária. Segundo o Ministério da Saúde (2023), o Tocantins apresenta uma das menores taxas de cobertura de equipes de saúde bucal da região Norte. A alta rotatividade de profissionais, a fragilidade dos vínculos empregatícios e a ausência de planejamento contínuo de ações preventivas comprometem diretamente a integralidade e a continuidade do cuidado (SOUZA, 2020).

Além dos obstáculos de ordem estrutural, o contexto sociocultural do estado impõe desafios adicionais. O Tocantins abriga comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas e ribeirinhas, frequentemente excluídas das políticas públicas de saúde. A carência de estratégias culturalmente adaptadas limita a efetivação do princípio da equidade no SUS (ALMEIDA et al., 2019).

No plano organizacional, observa-se uma dificuldade recorrente na integração entre as ações de saúde bucal e os demais serviços da atenção primária. A atuação isolada das equipes odontológicas enfraquece a abordagem integral e compromete o planejamento conjunto. Conforme destacado por Roncalli et al. (2015), a articulação entre os profissionais da ESF é fundamental para a detecção precoce de agravos e para a promoção da saúde bucal em nível comunitário.

A gestão municipal da saúde bucal também revela fragilidades relevantes. Muitos municípios carecem de planejamento estratégico, de utilização de indicadores e de capacidade técnica para a implementação eficaz de políticas públicas. A dependência de repasses federais e a baixa autonomia administrativa dificultam a adaptação das ações às realidades locais. O fortalecimento da gestão, por meio da formação de gestores e da adoção de tecnologias de informação, mostra-se imprescindível para o aprimoramento da atenção odontológica no estado.

Apesar dos desafios, algumas iniciativas locais têm promovido avanços. Em municípios como Palmas, Gurupi e Araguaína, destacam-se ações educativas em escolas, ampliação da cobertura da ESF com equipes de saúde bucal e distribuição de kits de higiene bucal, fortalecendo a prevenção entre crianças e adolescentes. A implementação de práticas simples, como escovação supervisionada e visitas domiciliares, tem apresentado resultados positivos quando há envolvimento das equipes e apoio da gestão local.

A atuação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) constitui outra estratégia promissora. Embora ainda restritos em número, os CEOs oferecem atendimentos especializados, ampliando a resolutividade da rede de atenção à saúde. Quando bem integrados à atenção básica, contribuem para melhorar o fluxo de atendimento e reduzir a demanda reprimida. No entanto, sua sustentabilidade depende de financiamento contínuo e da fixação de profissionais especialistas.

Adicionalmente, os projetos de extensão universitária da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e de outras instituições de ensino superior têm fortalecido a articulação entre universidade e serviço. A realização de estágios e intervenções em comunidades com baixa cobertura tem contribuído para a formação de profissionais mais sensíveis às realidades locais, gerando impactos positivos na promoção da saúde bucal.

Iniciativas em Comunidades Quilombolas e Rurais

As comunidades quilombolas e rurais do estado do Tocantins constituem segmentos populacionais historicamente marginalizados no que se refere ao acesso a políticas públicas, incluindo os serviços de saúde bucal. Esses grupos enfrentam múltiplas barreiras, como o isolamento geográfico, a escassa disponibilidade de serviços odontológicos e a carência de ações específicas que respeitem suas particularidades culturais, sociais e territoriais. Nesse cenário, iniciativas pontuais promovidas por instituições de ensino e organizações da sociedade civil têm buscado suprir, ainda que de forma limitada e descontinuada, as lacunas deixadas pelo poder público.

Dentre essas iniciativas, destaca-se a atuação da Universidade Federal do Tocantins (UFT), especialmente por meio de seus programas de extensão universitária. Conforme estudo de Souza (2020), uma pesquisa realizada com escolares quilombolas revelou índices alarmantes de cárie dentária, os quais estão relacionados à ausência de informações sobre saúde bucal, à dificuldade de acesso a insumos como escovas e cremes dentais, à carência de atendimento clínico regular e à invisibilidade das demandas dessas comunidades nas políticas públicas. Esse quadro evidencia não apenas uma problemática epidemiológica, mas também uma expressão de desigualdade estrutural.

As ações educativas realizadas nesses territórios, quando conduzidas com sensibilidade cultural e envolvimento da comunidade, demonstraram impactos positivos. Oficinas sobre higiene bucal, atividades lúdicas e escovação supervisionada foram bem acolhidas por crianças e famílias, revelando a importância da pedagogia em saúde na promoção de hábitos preventivos. Contudo, conforme salientado por Souza (2020), a falta de articulação entre essas ações e os serviços locais de saúde limita significativamente seu alcance e sustentabilidade.

De forma semelhante, Fernandes et al. (2021) relataram a experiência de professores e estudantes de odontologia atuando em comunidades rurais do interior tocantinense. As ações envolveram palestras, rodas de conversa e atendimentos básicos com foco na educação em saúde bucal. Os resultados foram satisfatórios no curto prazo, promovendo maior conscientização da população sobre práticas preventivas. No entanto, os autores destacaram a ausência de políticas públicas permanentes para essas regiões como um fator crítico.

Essas experiências demonstram o potencial transformador das universidades e demais instituições formadoras quando inseridas em projetos de extensão e educação interprofissional. A presença de estudantes e docentes em comunidades vulneráveis favorece a troca de saberes e contribui para a formação de profissionais mais sensíveis às desigualdades territoriais. Ainda assim, essas ações, por si só, não substituem a necessidade de políticas públicas estruturadas, contínuas e adequadamente financiadas.

Outro aspecto relevante é a dificuldade de articulação entre as ações extensionistas e a rede de atenção básica. Em muitos casos, as intervenções ocorrem de forma dissociada das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) que atuam nos municípios, o que enfraquece os vínculos entre os serviços e a comunidade e compromete o acompanhamento longitudinal dos usuários. A integração entre ensino, serviço e comunidade deve ser considerada um elemento estratégico para a construção de um modelo de atenção mais resolutivo, humanizado e equitativo.

A ausência de políticas específicas voltadas às populações tradicionais e rurais também evidencia a distância entre os princípios do SUS — em especial a equidade e a integralidade — e sua efetivação na prática cotidiana. O cuidado em saúde bucal nesses territórios exige a consideração de aspectos como idioma, práticas culturais, concepções locais de saúde e doença, e modos de vida coletivos, frequentemente desconsiderados em intervenções padronizadas. Sem essa perspectiva ampliada, tais ações correm o risco de serem percebidas como externas, descontextualizadas e ineficazes.

Dessa forma, as iniciativas analisadas apontam para dois caminhos complementares: por um lado, a valorização das práticas educativas e extensionistas como instrumentos de sensibilização, formação e transformação social; por outro, a urgência de incorporar tais práticas em estratégias permanentes e articuladas de atenção à saúde bucal no âmbito da Atenção Primária. O fortalecimento do SUS em territórios vulneráveis exige escuta qualificada das populações locais, inclusão de suas demandas no planejamento das ações e compromisso do Estado com a garantia do direito à saúde de forma equitativa, contínua e culturalmente adequada.

Ferramentas de Gestão: Acompanhamento Materno-Infantil

A gestão da saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) demanda a adoção de instrumentos eficazes que promovam a organização do cuidado e assegurem a continuidade das ações em diferentes fases do ciclo de vida. Tal necessidade é particularmente evidente nos períodos da gestação e da primeira infância, em que intervenções precoces exercem papel fundamental na prevenção de agravos relevantes.

Conforme destaca Narvai (2010), a efetividade da atenção odontológica está diretamente associada à articulação entre vigilância, promoção e atenção clínica de forma integrada e contínua.

Nesse contexto, Silva (2021) propôs a criação de uma caderneta de saúde bucal materno-infantil, inspirada em modelos consolidados como a Caderneta da Criança, utilizada nacionalmente no monitoramento do desenvolvimento infantil. Esse novo instrumento teria a função de atuar tanto como ferramenta educativa quanto como meio de registro longitudinal do cuidado odontológico, desde o pré-natal até os primeiros anos de vida da criança. A proposta surge como resposta a uma lacuna crítica na atenção primária: a ausência de sistematização no acompanhamento odontológico de gestantes e bebês, o que compromete a prevenção precoce de doenças bucais.

A literatura especializada reforça que o período gestacional representa uma janela de oportunidade estratégica para ações educativas em saúde bucal, impactando diretamente nos hábitos maternos e nos cuidados com a criança (PEREIRA et al., 2018). Contudo, evidenciam-se limitações nos serviços de saúde quanto ao aproveitamento desse período, seja pela desarticulação entre equipes multiprofissionais, seja pela carência de instrumentos padronizados que orientem as intervenções (FERREIRA et al., 2019).

A caderneta proposta poderia preencher essa lacuna, funcionando como elo entre os profissionais da saúde bucal, as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e as famílias. Além de auxiliar no acompanhamento clínico, o instrumento desempenharia relevante função pedagógica, registrando orientações sobre higiene bucal, alimentação saudável, uso do flúor, hábitos de sucção e cronograma de erupção dentária. De acordo com Roncalli et al. (2015), recursos educativos dessa natureza favorecem o empoderamento dos usuários e promovem a corresponsabilização familiar no cuidado à saúde.

Entretanto, conforme salienta Mendes (2011), o êxito de estratégias inovadoras na APS depende de condições estruturais mínimas e da capacidade de gestão local. A implementação da caderneta odontológica exige vontade política, articulação entre os diferentes níveis de governo e capacitação permanente dos profissionais de saúde. Adicionalmente, a viabilidade do instrumento está condicionada à escolha do formato (impresso ou digital), à logística de produção e distribuição em larga escala, bem como à incorporação de seu uso nas rotinas das equipes de saúde.

Nos municípios tocantinenses, observa-se que a limitada infraestrutura, a alta rotatividade de profissionais e a baixa informatização dos serviços de saúde constituem obstáculos à adoção de ferramentas inovadoras (SANTOS et al., 2022). Nesse cenário, uma versão impressa da caderneta pode se mostrar mais viável no curto prazo, enquanto sua integração a plataformas digitais, como o e-SUS APS, poderia ser concebida como meta de médio e longo prazo. Experiências exitosas na integração de dados na saúde da mulher e da criança já demonstraram benefícios significativos para a vigilância e a continuidade do cuidado (BRASIL, 2020).

Além de seu valor clínico e educativo, a caderneta poderia se consolidar como ferramenta de gestão, ao permitir o monitoramento sistemático de indicadores de saúde bucal da população materno-infantil. A organização e análise desses dados possibilitariam identificar lacunas na cobertura, avaliar o desempenho das equipes e planejar intervenções mais eficazes (COSTA et al., 2017). Para tanto, é necessário que a gestão local esteja tecnicamente preparada para utilizar as informações de modo estratégico e baseado em evidências.

Portanto, a proposta da caderneta de saúde bucal materno-infantil configura-se como uma iniciativa inovadora, em consonância com os princípios do SUS, tais como a

integralidade, a equidade e a promoção da saúde. Embora ainda careça de validação e implementação sistemática, a proposta reforça a relevância da gestão como articuladora de políticas públicas efetivas e sensíveis às reais necessidades da população. Conforme defendem Pucca et al. (2009), o avanço da saúde bucal no Brasil depende, de forma crescente, da capacidade de inovação nas práticas de cuidado e da integração entre ações clínicas, educativas e de planejamento.

Saúde Bucal de Pessoas com Necessidades Especiais

A atenção à saúde bucal de pessoas com deficiência configura-se como um desafio persistente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo em regiões com menor grau de desenvolvimento, como é o caso do estado do Tocantins. Trata-se de um grupo populacional heterogêneo, cujas demandas são múltiplas e complexas, frequentemente negligenciadas em razão de barreiras físicas, atitudinais, comunicacionais e de acesso aos serviços odontológicos (BRASIL, 2015).

No Tocantins, tais dificuldades são intensificadas pela escassez de profissionais capacitados e pela limitada estrutura da rede pública de saúde para acolher, de forma adequada, as especificidades desse público. Estudo conduzido por Moura et al. (2022) na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Araguaína revelou um cenário preocupante: os atendimentos odontológicos concentram-se em ações de urgência e de caráter restaurador, com baixa frequência de intervenções educativas, preventivas ou voltadas à promoção da saúde bucal. Tal panorama reflete a predominância de um modelo de atenção fragmentado e reativo, ainda presente em grande parte dos serviços públicos, especialmente nas regiões menos favorecidas.

A literatura especializada indica que o cuidado odontológico voltado às pessoas com deficiência requer, além de formação técnica específica, uma abordagem centrada no acolhimento, na escuta qualificada e na construção de vínculos com os usuários e seus familiares. Segundo Antunes et al. (2016), a humanização do atendimento constitui um dos pilares para a efetiva inclusão dessas pessoas nos serviços de saúde, exigindo que os profissionais estejam preparados para lidar com distintos níveis de autonomia, cognição e interação social. Contudo, muitos serviços ainda operam com estruturas inflexíveis, o que dificulta o acesso desse público a uma atenção integral e resolutiva.

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2008) reforçam a importância da equidade no acesso aos serviços, o que inclui a adaptação de espaços físicos, a capacitação contínua das equipes e a articulação com instituições da sociedade civil que atuam com esse segmento. Entretanto, observa-se que, na prática, a incorporação dessas diretrizes na gestão municipal da saúde bucal ainda é incipiente em diversos municípios tocantinenses. A inexistência de protocolos específicos voltados ao atendimento odontológico de pessoas com deficiência constitui um fator adicional que compromete a efetividade e a continuidade do cuidado.

Adicionalmente, o despreparo dos profissionais de odontologia para o atendimento a esse público, muitas vezes, tem origem na formação acadêmica. Embora o tema tenha ganhado espaço nos currículos de graduação, persistem lacunas significativas na abordagem prática e interdisciplinar do cuidado à pessoa com deficiência (NUNES et al., 2019). Tal defasagem repercute negativamente na autoconfiança dos cirurgiões-dentistas e na resolutividade dos atendimentos prestados.

Destacam-se também as barreiras comunicacionais, especialmente em relação a pessoas com deficiência intelectual ou com transtornos do espectro autista. Conforme Araújo et al. (2020), o uso de estratégias alternativas de comunicação, como pictogramas, linguagem simplificada e suportes visuais, pode facilitar substancialmente o atendimento

odontológico e reduzir o estresse dos pacientes. No entanto, essas práticas ainda são pouco difundidas na rede pública, em virtude da ausência de capacitação e de materiais adequados.

Diante desse cenário, Moura et al. (2022) enfatizam a necessidade de implementação de um modelo de atenção efetivamente inclusivo, que articule ações clínicas e educativas, com ênfase na prevenção e na promoção da autonomia dos usuários. Essa abordagem demanda também a valorização do trabalho interprofissional, envolvendo assistentes sociais, psicólogos, educadores e cuidadores, de modo a oferecer um cuidado ampliado e compatível com os princípios da integralidade preconizados pelo SUS.

Em síntese, garantir o direito à saúde bucal das pessoas com deficiência no Tocantins implica a adoção de políticas públicas efetivas, que integrem formação profissional, investimento em infraestrutura e, sobretudo, uma mudança de paradigma. Como enfatiza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2021), a inclusão não deve restringir-se a normativas, mas concretizar-se em ações reais que assegurem o protagonismo, o respeito à diferença e a dignidade dos sujeitos com deficiência.

Considerações Finais

A análise da saúde bucal no estado do Tocantins evidencia inúmeros desafios à consolidação de um modelo de atenção que seja, de fato, universal, equitativo e integral. A persistência de desigualdades regionais, a fragilidade da atenção voltada a populações em situação de vulnerabilidade — como comunidades rurais, quilombolas e pessoas com deficiência — e a carência de instrumentos eficazes de gestão escancaram a distância entre os princípios fundadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade enfrentada na prática cotidiana.

A revisão da literatura e a análise documental permitiram identificar iniciativas promissoras na área da saúde bucal no Tocantins, especialmente aquelas relacionadas a ações de extensão universitária e projetos de educação em saúde. Apesar disso, ainda são expressivos os obstáculos à construção de uma gestão pública efetiva, equitativa e sustentável. Tais iniciativas, embora relevantes, permanecem muitas vezes isoladas e carecem de sistematização, continuidade e articulação com as redes de atenção existentes.

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), aliado à valorização dos profissionais, à utilização de ferramentas de gestão participativa e à integração com ações educativas e culturais, constitui um caminho necessário para superar os entraves identificados. Para tanto, é fundamental que a saúde bucal seja incorporada de maneira estruturante nas políticas municipais e estaduais de saúde, considerando as especificidades territoriais, populacionais e culturais do Tocantins.

Recomenda-se, ainda, a ampliação de estudos locais, que considerem os determinantes sociais e culturais da saúde bucal, e o investimento em políticas públicas baseadas em evidências e adaptadas às realidades regionais. A escuta ativa das comunidades e a produção de dados regionais qualificados são instrumentos essenciais para o planejamento de intervenções eficazes e a alocação mais justa de recursos.

A integração entre ações clínicas e educativas, bem como o estímulo à formação continuada dos profissionais de saúde, deve ser compreendida como eixo estruturante da política de saúde bucal. Experiências como a caderneta materno-infantil, os projetos extensionistas em comunidades quilombolas e rurais, e as iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, revelam a importância de práticas sensíveis às vulnerabilidades e voltadas à promoção da autonomia dos sujeitos.

Por fim, reafirma-se a necessidade de um modelo de atenção que transcenda a assistência pontual, promovendo o cuidado integral, a prevenção e a participação social. A

consolidação de uma política pública de saúde bucal no Tocantins exige compromisso político, planejamento estratégico e o envolvimento ativo de todos os atores do sistema de saúde. Somente assim será possível garantir que o direito à saúde bucal seja plenamente assegurado a toda a população tocantinense, em consonância com os fundamentos éticos e legais do SUS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R. M. et al. Desigualdades no acesso à saúde bucal em comunidades tradicionais. **Revista Brasileira de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 123-130, 2019.

ANTUNES, J. L. F. et al. Acesso e equidade em saúde bucal para pessoas com deficiência. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 10, p. 3123-3132, 2016.

ARAÚJO, L. B. et al. Estratégias de comunicação no atendimento odontológico a pessoas com autismo. **Revista da APCD**, São Paulo, v. 74, n. 2, p. 115-122, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência: documento orientador**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para o cuidado à saúde bucal de pessoas com deficiência no SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2020-2023**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.

COSTA, J. F. R. et al. A importância dos indicadores de saúde bucal na atenção primária. **Revista Brasileira de Odontologia em Saúde Pública**, Brasília, v. 13, n. 2, p. 45-52, 2017.

FERNANDES, D. M. et al. Ações extensionistas em saúde bucal em comunidades rurais: um relato de experiência. **Revista de Extensão da UFT**, Palmas, v. 4, n. 1, p. 65-72, 2021.

FERREIRA, E. F. et al. O cuidado odontológico no pré-natal: uma revisão integrativa. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 122, p. 246-255, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: resultados preliminares**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MENDES, E. V. **A construção social da atenção primária à saúde: conceitos, práticas e políticas**. Brasília, DF: CONASS, 2011.

MOURA, L. B. et al. Saúde bucal de pessoas com deficiência na APAE de Araguaína – TO. **Revista Tocantinense de Saúde Pública**, Araguaína, v. 2, n. 1, p. 22-30, 2022.

NARVAI, P. C. A saúde bucal coletiva entre o Estado, o mercado e a sociedade. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 2431-2440, 2010.

NUNES, C. F. et al. Formação em odontologia e atenção à saúde da pessoa com deficiência: uma revisão crítica. **Revista da ABENO**, Brasília, v. 19, n. 4, p. 30-39, 2019.

PEREIRA, C. R. S. et al. A importância da saúde bucal no pré-natal. **Revista da Faculdade de Odontologia de Lins**, Lins, v. 28, n. 2, p. 45-50, 2018.

PUCCA JR., G. A. et al. Política Nacional de Saúde Bucal como demanda social. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. 1187-1196, 2009.

RONCALLI, A. G. et al. Saúde bucal no Brasil: avanços e desafios. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 49, p. 15-22, 2015.

SANTOS, A. C. S. et al. Limites e potencialidades da informatização na atenção primária em saúde bucal no Tocantins. **Revista Brasileira de Informática em Saúde**, Brasília, v. 11, n. 1, p. 33-42, 2022.

SILVA, M. C. Proposta de caderneta materno-infantil em saúde bucal: uma inovação para a APS no Tocantins. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 5, p. e00123421, 2021.

SOUZA, D. M. A saúde bucal em comunidades quilombolas do Tocantins: desafios e experiências. **Revista de Saúde Coletiva da Região Norte**, Belém, v. 3, n. 1, p. 70-79, 2020.